

TÍTULO: GESTÃO POR INDICADORES DE UMA OPERAÇÃO LOGÍSTICA CENTRALIZADA DE ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTO E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

DOI: 10.5281/zenodo.17802431

AUTORES: BRUNA CRISTINA CARDOSO MARTINS TARGINO, CRISTINA ISÍDIO, NATIA QUEZADO COSTA, IVNA DANTAS DA COSTA, PRISCYLLA MARIA PALACIO GOMES, KARINE DE MIRANDA RIBEIRO, INEILIANE PEREIRA DA SILVA BRAGA, ISLAIR DA SILVA VIEIRA

INTRODUÇÃO: QUANDO UM FENÔMENO NO PROCESSO É MEDIDO, TORNA-SE MAIS FÁCIL SOLUCIONAR O PROBLEMA DE FORMA CORRETA. É IMPORTANTE TER ACESSO AOS DADOS, MEDI-LOS E TRANSFORMÁ-LOS EM INDICADORES COM O INTUITO DE FORTALECER E APOIAR NA TOMADA DE DECISÃO GERENCIAL. **OBJETIVO:** DESCREVER A IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DE INDICADORES PARA AVALIAÇÃO DA OPERAÇÃO LOGÍSTICA CENTRALIZADA DE ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (MMH) PARA UNIDADES HOSPITALARES E UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPAS). **MÉTODOS:** TRATA-SE DE UM RELATO DE EXPERIÊNCIA DA IMPLANTAÇÃO DE TRÊS INDICADORES: AUTONOMIA DE ESTOQUE (TAXA AVALIAÇÃO DO TEMPO DE COBERTURA FORA DA FAIXA MENOR QUE 15 DIAS), RUPTURA DE ESTOQUE (TAXA DO MÉDIA DE DIAS QUE O ESTOQUE FICOU ZERO) E ÍNDICE DE ATENDIMENTO (TAXA DE ITENS REQUISITADOS E QUE FORAM ATENDIDOS). A AVALIAÇÃO É DO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO/2025 DA OPERAÇÃO LOGÍSTICA DE UM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO (CD) EM FORTALEZA/CEARÁ. **RESULTADOS:** APÓS ESTRUTURAÇÃO EM 2024 DE UM CD PARA ATENDER 06 UPAS, 03 HOSPITAIS E 01 UNIDADE DE DESOSPITALIZAÇÃO, FOI INICIADA A AVALIAÇÃO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS. DURANTE OS SEIS MESES DE GESTÃO POR INDICADORES PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE AÇÃO, A OPERAÇÃO CONSEGUIU ATINGIR A SEGUINTE PERFORMANCE: AUTONOMIA DE ESTOQUE AUMENTOU DE 75% PARA 84% PARA MEDICAMENTO E DE 69% PARA 77% DE MMH, REDUZINDO O RISCO DE RUPTURA DE ESTOQUE. A RUPTURA DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS CRÍTICOS REDUZIU NO SEMESTRE 10,64% , ENQUANTO MMH FOI 13%. COM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE ATENDIMENTO DAS REQUISIÇÕES SOLICITADAS PELAS UNIDADES SAÍMOS DE UMA TAXA DE 93,29% PARA 95,77% NO ATENDIMENTO DE MEDICAMENTOS E 92,32% PARA 94,21% PARA MMH. MENSALMENTE ESSES DADOS SÃO DIVULGADOS AOS GESTORES DA FARMÁCIA EM REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. **CONCLUSÃO:** GERENCIAR A OPERAÇÃO LOGÍSTICA IMPLANTADA POR MEIO DE INDICADORES ESTÁ SENDO FUNDAMENTAL PARA IDENTIFICAR SITUAÇÕES INESPERADAS E DESENVOLVER ESTRATÉGIAS SUSTENTÁVEIS.

PALAVRAS-CHAVE: LOGÍSTICA, HOSPITAIS E INDICADORES DE GESTÃO

APOIO FINANCEIRO: INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR